

ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ДОСУГ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ КАРАКАЛПАКСТАНА (1950-1980 ГОДЫ).

Сейдаметова Гулнара Утарбаевна

доцент, доктор философии по историческим наукам.

Кафедра истории Узбекистана и Каракалпакстана,

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Нукус, Узбекистан

g_seydametova@mail.ru

ORCID: 0000-0002-0348-7841

Кошекбаева Наргиза Гулмуратовна

Студентка 2 курса исторического факультета

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Нукус, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17348254>

Аннотация: В статье рассматривается роль культурно-просветительных учреждений в формировании досуга городского населения Каракалпакстана в 1950–1980-е годы. Анализируются особенности их функционирования в условиях советской идеологии, развитие клубов, библиотек, домов культуры, а также кадровое обеспечение. Отмечается вклад этих учреждений в культурную и духовную жизнь населения, несмотря на идеологические ограничения.

Ключевые слова: Каракалпакстан, досуг, культура, советская идеология, клубы, библиотеки, культурная политика.

MAQOLA SARLAVHASI: 1950–1980-YILLARDA QORAQALPOG'ISTON SHAHAR AHOLISINING BO'SH VAQTINI TASHKIL ETISHDA MADANIY-MA'RIFIY MUASSASALAR TA'SIRI

Annotatsiya: Maqolada 1950–1980-yillarda Qoraqalpog'iston shahar aholisining bo'sh vaqtini tashkil etishda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni tahlil qilinadi. Sovet mafkurasi sharoitida ularning faoliyati, kutubxonalar, klublar va madaniyat uylari tarmog'i, shuningdek, kadrlar masalasi yoritiladi. Ushbu muassasalarning mafkuraviy cheklovlarga qaramay, aholining ma'naviy hayotidagi o'rni alohida ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Qoraqalpog'iston, bo'sh vaqt, madaniyat, sovet mafkurasi, klub, kutubxona, madaniyat siyosati.

ARTICLE TITLE: THE IMPACT OF CULTURAL AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON URBAN LEISURE IN KARAKALPAKSTAN (1950–1980)

Abstract: This article explores the role of cultural and educational institutions in shaping urban leisure in Karakalpakstan during the 1950s–1980s. It examines their operation under Soviet ideological control, the development of clubs, libraries, and cultural centers, and staff training. Despite ideological constraints, these institutions contributed significantly to the cultural and spiritual life of the population.

Keywords: Karakalpakstan, leisure, culture, Soviet ideology, clubs, libraries, cultural policy.

Досуг или свободное время было предназначено для развития личности, более полного удовлетворения социальных, духовных и интеллектуальных потребностей. В изучаемый нами период проблема досуга жителей городов Каракалпакстана имела черты, присущие всем народностям страны. Но вместе с тем, имела некоторые

национальные особенности¹.

Культурно-просветительные учреждения всегда занимали, занимают и будут занимать особое место в формировании поведения личности. Они играют заметную роль в эстетическом, нравственном и патриотическом воспитании населения, в приобщении различных его слоев к национальным и общечеловеческим культурным ценностям. Но в условиях советской действительности, партия рассматривала культурно-просветительные учреждения, как орудие внедрения своей идеологии в массы. Эти учреждения выступали в качестве агитационно-пропагандистского центра. На всех этапах своего существования Советская власть уделяла особое внимание их устойчивому развитию. Партийные и советские органы на местах в пропаганде своей идеологии видели в развитии культурно-просветительных учреждениях.

Послевоенное пятилетие и начало 50 –х годов может быть, самое тяжелое время для советской культуры, в том числе каракалпакской. В период тоталитарной советской системы, культура стала краеугольным камнем всей политики советов в национальных окраинах. По команде вождя 28 января 1949 года в газете «Правда» была опубликована статья «Об одной антипатриотической группе театральных критиков», которая была оперативно перепечатана всеми ведущими республиканскими органами печати, в том числе и в Узбекистане. В этой статье целая группа театральных критиков были обвинены в том, что они «утратили свою ответственность перед народом» и «являются носителями глубоко отвратительного для советского человека, враждебного ему безродного космополитизма». Кампания, начатая в Москве, автоматически перекинулась и в республики, что вполне естественно, поскольку Центр был заинтересован в том, чтобы приструнить окраины, где высшая элита, имевшая несомненные заслуги в общем разгроме фашизма, могла захотеть обрести большую самостоятельность, чем того хотелось Центру. Поэтому в большинстве республик борьба велась не только с космополитами, но и с националистами. Борьба с национализмом в республике велась на протяжении всего периода существования там Советской власти. Еще в августе 1946 года на XIV Пленуме ЦК КП Узбекистана отмечалось, что «в ряде научных и художественных произведений имели место ошибки националистического толка. Со стороны отдельных исследователей и историков делались плохо прикрытые попытки идеализации феодального прошлого, слюнявого умиления перед этим прошлым...».

Новая кампания по борьбе с национализмом развернулась в среднеазиатских республиках в 1951 году. В практику вошло закрытие журналов, запрещение литературных, музыкальных, кинематографических произведений. Под огнем ожесточенной критики оказались такие героические эпосы, как «Дастан» и «Алпамыс», которые были объявлены «националистической пропагандой». Это привело к изоляции нашего народа от многих достижений культуры народов мира.

Жесткий идеологический пресс, в основе которого лежали догматические представления о роли культуры, прежде всего художественной, оказывал давление на все стороны духовной жизни общества. Советская власть самым пристальным образом

¹ Сейдаметова Г. Проведение свободного времени и досуга городскими жителями Каракалпакстана в 1960-1980 годы // Политика и Общество. Москва, 2020. – № 1, С. 10-18

следил за новинками публицистической, художественной литературы. На местах руководящие идеологические работники стремились чутко улавливать мнение «верхов», проводить в жизнь их указания, их вкусы. Официальные установки требовали от искусства воспевать «пафос восстановления», подчеркивать исключительные позитивные явления общественного развития.

В культурно-просветительских учреждениях доминировало идейно-политическое воспитание. Клубы, библиотеки, музеи, парки культуры и отдыха стали центрами политического просвещения, воспитания чувств патриотизма и интернационализма, пропаганды естественно-научных знаний, технического и сельскохозяйственного всеобуча населения, приобретения навыков «нового социалистического быта», эмансипации женщины, атеистической пропаганды. Определяющей тенденцией в организации культурного досуга людей стала «всеохватность» видов деятельности.

Но сам процесс обновления не мог не вызвать оживления культурной жизни. Нельзя не отметить, что, несмотря на догматическое, разумное руководство культурой, культурная жизнь имела и позитивные черты. Возвращение страны к мирной жизни предполагало, прежде всего, переориентацию её экономики и культуры на мирные цели. В исторически кратчайший срок с помощью государства было восстановлено народное хозяйство, повысилось материальное благосостояние и культура населения, улучшились социальные условия жизни. В послевоенных условиях, как никогда ранее, наблюдается подъем инициативы и самодеятельности населения в возведении очагов культуры методом народной стройки. Все это позволило к началу 50-х годов восстановить довоенную сеть учреждений культуры, а затем значительно ее превзойти и усовершенствовать.

За годы войны в меньшей степени пострадала сеть клубных учреждений. Многие библиотеки, клубы, избы - читальни, дома культуры в годы войны были закрыты или работали от случая к случаю. В 1946 году смогли восстановить только 16, вновь было построено 3 районных дома культуры - в центре Муйнакского и Куйбышевского районов, в Халкабаде. Ее развитие в исследуемый период характеризуется следующими показателями: если в 1946 году по республике насчитывалось 36 массовых библиотек и 172 клубных учреждения, то в 1949 году, соответственно, 82 и 314². На 1 января 1953 г. Каракалпакия имела около 300 клубных учреждений. К концу 1958 году уже функционировало 334 библиотек, книжный фонд которых составлял около 1млн. экз³. Библиотеки республики ежегодно обслуживали 50- 75 тыс. читателей. Но, многие помещения учреждений культуры, особенно в сельской местности, были использованы под хозяйственные нужды, низка была их материально техническая база.

На основе распространения передового опыта учреждений культуры страны произошло дальнейшее обогащение форм и методов просветительной деятельности. В учреждениях культуры широкое распространение получили циклы лекций и постоянно действующие лектории. Используя массовые формы пропаганды книги, совершенствуя

² Ахметшин Р., Реймбаев Р. Культурная жизнь Каракалпакстана в 40- 50 – е годы XX века. Вестник. ККО АН РУз. Нукус, 2007. № 3, стр.72-73.

³ Каракалпакия в период победы социализма и коммунистического строительства. Ташкент, 1969г, стр.215.

библиографический аппарат, библиотеки увеличили выдачу литературы различных видов.

В рассматриваемый период Нукус становится подлинным культурным центром Каракалпакстана. Во всем этом немаловажную роль играет г.Нукус как культурного и научного центра Каракалпакстана. Почти все культурные и научные мероприятия получали свое начало в Нукусе. Особо успешным периодом для развития города явились 60-70 годы XX века. В этот период Нукус интенсивно развивает городскую инфраструктуру, как социальную, так и производственную. Улучшилось благосостояние населения, работа служб бытового обслуживания, охраны здоровья и оздоровления.

Большую роль играл г.Нукус и в развитии народного образования в Республике Каракалпакстан. Усовершенствовалась работа Нукусского педагогического училища и государственного педагогического института. Значительно возрос уровень и объем знаний, качество профессорско-преподавательского состава института. В 1950 г. в городе были 12 общеобразовательных школ. Большую роль сыграл г. Нукус в развитии сети дошкольных учреждений в республике. В 1958 г. в 10 детских садах воспитывалось 600 детей, в них работали достаточное количество воспитателей-педагогов, которые посвятили свою жизнь формированию нового поколения.

Одним из проявлений роста культурной самодеятельности населения республики стало развитие в 60-х годах любительских объединений. Упорядочилась сеть клубных учреждений, происходил процесс реорганизации мелких клубов в филиалы и клубы-спутники. Зародились и получили массовое распространение на селе клубные учреждения нового типа – сельские дома культуры, возросло число автоклубов.

Ведущим государственным органом, осуществляющим руководство культурным строительством Каракалпакстана, до конца 1945 года был Народный комиссариат просвещения. С января 1946 года создается Управление по делам культурно просветительных учреждений и Управление по делам искусств, при СНК Каракалпакской АССР.

В послевоенные годы главной проблемой в учреждениях культуры оставалась кадровая. Многие работники культуры не только не имели специального, ни порой и общего среднего образования. К тому времени, в культурно- просветительных учреждениях работали 356 человек, из них 4,2 процента имели высшее и незаконченное высшее, 28 процентов среднее, 13,4 процента ниже среднего образования⁴. В июле 1946 года в г. Ходжейли организуются трехмесячные курсы по переподготовке библиотечных и клубных работников. Эти курсы сыграли заметную роль в налаживании работы учреждений культуры Каракалпакстана.

С 1953 года для осуществления руководства развитием культпросветучреждений, искусства, кинофикации, полиграфии, книготорга, радиоинформации и других отраслей культуры было образовано Министерство культуры Каракалпакстана. С образованием министерства открылись большие возможности для улучшения культурного обслуживания населения. Растет сеть культурно – просветительных учреждений. Если в

⁴ Ахметшин Р.Ш. Культурно- просветительные учреждения Каракалпакстана.(Во второй половине 40-50 годов). Автореф. дисс... канд.ист.наук. Нукус,1996 г., стр. 14.

1950 году количество клубных учреждений системы Министерства культуры составляло 137, то на конец 1955 года их стало 143. Население республики обслуживало 7 городских, 13 районных домов культуры, 6 профсоюзных, 29 колхозных, 16 других ведомств клубов⁵.

В конце 70-х – начале 80-х годов специалистов для культурно-просветительных учреждений Каракалпакстана готовили Нукусский культурно-просветительный техникум имени К.Айымбетова, Нукусское государственное училище искусств имени Ж.Шамуратова. В 1970-1985 годах они подготовили около 1500 талантливых кадров для клубов, библиотек. Помимо музыкального училища, в республике функционировало 20 детских музыкальных школ. Однако отсутствие материальных условий и общежитий вынуждал более 60% специалистов возвращаться из аулов в города.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ахметшин Р., Реймбаев Р. Культурная жизнь Каракалпакстана в 40- 50 – е годы XX века. Вестник. ККО АН РУз. Нукус, 2007. № 3, стр.72-73.
2. Ахметшин Р.Ш. Культурно- просветительные учреждения Каракалпакстана.(Во второй половине 40- 50 годов). Автореф. дисс... канд.ист.наук. Нукус,1996 г., стр. 14.
3. Каракалпакия в период победы социализма и коммунистического строительства. Ташкент, 1969г, стр.215.
4. Сейдаметова Г. Проведение свободного времени и досуга городскими жителями Каракалпакстана в 1960-1980 годы // Политика и Общество. Москва, 2020. – № 1, С. 10-18

⁵ Там же. стр. 17.